

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Tecnológico Superior de Jalisco
Unidad Académica Puerto Vallarta
División de Arquitectura y Sistemas Computacionales

INFORME DE AULA INVERTIDA
De acuerdo al TecNM

ASIGNATURA:	Estructura de Datos
PLAN DE ESTUDIOS:	Sistemas Computacionales
PERIODO:	Enero - julio 2026
PROFESOR:	Dr. Adolfo Vázquez Ruiz
INSTITUCIÓN:	Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Puerto Vallarta

PLANEACIÓN

1) Situación de la realidad que permita abordar los temas de la asignatura de manera práctica y contextualizada	Para abordar el tema de matrices en la asignatura de Estructura de Datos utilizando el enfoque de Aula Invertida, una situación de la vida real que permita a los estudiantes comprender y aplicar matrices de forma práctica y contextualizada				
(2) Competencia(s) específica(s) del o los temas a desarrollar	Comprender y manipular estructuras de datos matriciales: Capacidad para representar, almacenar y manipular datos mediante matrices, comprendiendo su estructura interna y la organización en memoria.				
(3) Contribución al perfil de egreso	Los estudiantes adquieren la capacidad de analizar, modelar y resolver problemas de manera estructurada, utilizando matrices como una herramienta esencial. Este enfoque fomenta un pensamiento lógico y crítico, indispensable para cualquier profesional de las ciencias de la computación e ingeniería.				
(4) Tema(s) de la asignatura que pueden ser abordados por medio de la situación de la realidad elegida	Tema 1.4: Memoria Estática y Dinámica Arreglos multidimensionales				
(5) Subtema(s) para los que se requiere el apoyo de recursos educativos, tipo y disponibilidad del o los recurso(s)	Subtema	Tipo de recurso	Requiere elaborar	Recurso Educativo Libre (REA) ó Recurso Educativo Digital (RED)	Localización
Internet	DRIVE	VIDEOS	NO	RED	https://drive.google.com/drive/folders/1QWQCWVyDZ04PWHqGv3P25R-dTyLqh3jq?usp=sharing

2026
año de
Margarita Maza

Tecnológico Superior de Jalisco

Innovación, Ciencia y Tecnología

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Tecnológico Superior de Jalisco
Unidad Académica Puerto Vallarta

División de Arquitectura y Sistemas Computacionales

				RED	Integrado en la clase de classroom
(6) Medios para la distribución de los recursos.	(6.1) Entrega física ()	Correo electrónico (x)	Grupo en redes sociales ()	Plataforma educativa (X)	Internet (x)
Otro: _____					

ANTES DE LA CLASE

(7) Descripción de la forma de trabajo	<p>Actividades para realizar en casa: Los estudiantes deben visitar el drive https://drive.google.com/drive/folders/1QWQCWvYDZ04PWHqGv3P25R-dTyLqh3jq?usp=sharing para visualizar material proporcionado.</p> <p>Actividades a realizar Después de visitar cada video sobre la creación de Matrices de Datos, en tu lenguaje de programación diseña un programa que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lea una matriz de datos 4 x 4 ingresa datos enteros en ella y al finalizar determina cuál es número mayor que se encuentra en ella y en que posición se encuentra Envía en el apartado Aula invertida en Classroom en la clase el código creado en bloq de notas (únicamente el código)
--	--

(8) ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	(9) MATERIAL DIDÁCTICO QUE DEBE REVISAR EL ESTUDIANTE
Después de ver el blog realiza las actividades señaladas en el punto 7	https://drive.google.com/drive/folders/1QWQCWvYDZ04PWHqGv3P25R-dTyLqh3jq?usp=sharing

DURANTE LA CLASE

(10) ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	(11) EVIDENCIAS QUE DEBE GENERAR EL ESTUDIANTE	(12) ACTIVIDADES DEL PROFESOR	(13) TIEMPOS PARA LLEVARLAS A CABO
Durante la clase: Crea una matriz 3x3 ingresa las calificaciones de 3 alumnos, imprime el promedio de cada uno y el promedio del grupo	Código Fuente creado	Supervisa que se haya llevado a cabo la elaboración del instrumento y retroalimenta	2hr.
(14) TIPO DE	(15) MOMENTO DE	(16) ACTIVIDADES	(17) INSTRUMENTO

2026
año de
Margarita
Maza

Tecnológico Superior de Jalisco

Innovación, Ciencia y Tecnología

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Tecnológico Superior de Jalisco
Unidad Académica Puerto Vallarta

División de Arquitectura y Sistemas Computacionales

EVALUACIÓN	LA EVALUACIÓN	DEL PROFESOR PARA LA EVALUACIÓN	
Heteroevaluación	Formativa	Verifica y retroalimenta los instrumentos elaborados	Lista de cotejo

DESPUES DE CLASES

(18) ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	(19) EVIDENCIAS QUE DEBE PRESENTAR EL ESTUDIANTE	(20) ACTIVIDADES DEL PROFESOR	
Entrega de los instrumentos elaborados y validados	Código generado	Realizar evaluación de la implementación del aula invertida en classroom	
Realizar autoevaluación	Autoevaluación	Analizar resultados de la autoevaluación para propuestas de mejora.	
(21) TIPO DE EVALUACIÓN	(22) MOMENTO DE LA EVALUACIÓN	(23) ACTIVIDADES DEL PROFESOR	(24) INSTRUMENTOS
Autoevaluación	Formativa	Verifica se haya realizado cada actividad en Classroom	Lista de cotejo

Enlace donde están disponible los recursos educativos elaborados y disponibles:

<https://drive.google.com/drive/folders/1QWQCWVvDZ04PWHqGv3P25R-dTyLqh3jq?usp=sharing>

2026
año de
Margarita Maza

Educación
Secretaría de Educación Pública

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Tecnológico Superior de Jalisco
Unidad Académica Puerto Vallarta
División de Arquitectura y Sistemas Computacionales

ADOLFO VAZQUEZ RUIZ
Docente

Vo.Bo
ADOLFO VAZQUEZ RUIZ

**Presidente de Academia de Sistemas
Computacionales**

Vo.Bo.

HECTOR MANUEL BENITEZ PALAZUELOS
**JEFE DE DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y SISTEMAS
COMPUTACIONALES DEL ITJMMPyH UNIDAD ACADÉMICA
PUERTO VALLARTA.**

2026
año de
**Margarita
Maza**

EVIDENCIA DE MEDIO DE DISTRIBUCIÓN

Se colocó link de enlace en la instrumentación didáctica y se subió en plataforma classroom

Subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas-teórico practico.
	la plataforma educativa de Classroom.	especificados Realizara la evaluación de la implementación del aula invertida		
1.3 Ejemplos de TDA's 1.4 Manejo de memoria 1.4.1 Memoria estática 1.4.2 Memoria Dinámica AULA INVERTIDA https://drive.google.com/drive/folders/1QWQCWVyDZ04PWHqGv3P25R-dTyLqh3jq?usp=sharing	Revisar y analizar el material proporcionado del tema "Manejo de memoria". Discutir en plenaria las diferencias entre el manejo de memoria estática y dinámica, así como ventajas y desventajas. Elaborar un informe del concepto y clasificación de arreglos. Escribir un programa para	Comenta las características y la importancia de los arreglos en la actualidad. Ejemplifica el uso de arreglos mediante una práctica. Apoya al alumno en la realización de las prácticas.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo en equipo • Creatividad • Habilidades básicas de manejo de la computadora. • Habilidad para buscar y analizar información. • Capacidad de análisis y síntesis 	2 hrs. T 3 hrs. P

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Tecnológico Superior de Jalisco
Unidad Académica Puerto Vallarta

División de Arquitectura y Sistemas Computacionales

Classroom > 24B Estructura de Datos
Dr. Adolfo Vázquez Ruiz

Dr. Adolfo Vázquez Ruiz

24B Herramientas digitale...
Dr. Adolfo Vázquez

24B Herramientas digitale...
Dr. Adolfo Vázquez

24A Matemáticas para Arq...
Dr. Adolfo Vázquez Ruiz

24A Herramientas Informá...
Dr. Adolfo Vázquez Ruiz

24A Software Ejecutivo
1A GASTRONOMIA Dr. Adolfo V...

24A Software Ejecutivo
2B IGEM Dr. Adolfo Vázquez Ruiz

24 A Tutorías I.
Dr. Adolfo Vázquez Ruiz

24A Herramientas digitale...
Dr. Adolfo Vázquez

23B Software Ejecutivo
1B Gastronomía Dr. Adolfo Vázq...

23B Matemáticas Discretas
Dr. Adolfo Vázquez

23B Software Ejecutivo
2A IGEM Dr. Adolfo Vázquez Ruiz

23B Tutorías III
Dr. Adolfo Vázquez Ruiz

Tablón Trabajo de clase Personas Calificaciones

Arreglo ordenado

Arreglo con multiples de 5

Buscar y aumentar

Crear un arreglo

Foto de perfil

Conceptos básicos

Unidad DOS

Aula invertida

2026
año de
Margarita Maza

